

УДК 334.72:336

DOI

**ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК СПОСОБ
ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ**

ГОРДЕЕВА Н. В.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В данной статье определена роль государственно-частного партнёрства в интеграции государственных финансов, выявлены его положительные и отрицательные стороны. Исследовано количество реализуемых проектов, заключённых в рамках государственно-частного партнёрства. В статье использованы методы дедукции, следствием которого является логический вывод, анализа данных, где имеет место изучение и выделение отдельных частей исследования, графического и табличного отображения данных для упрощения восприятия информации и её упорядочения.

Ключевые слова: *государственно-частное партнёрство, интеграция, государственные финансы, проект, рынок, управление*

**PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A WAY TO INTEGRATE PUBLIC
FINANCES**

GORDEEVA N. V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of Finance Department
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. Defines the role of public-private partnership in the integration of public finance, identifies its positive and negative sides. The number of implemented projects concluded within the framework of public-private partnership is investigated. Uses methods of deduction, the consequence of which is a logical conclusion, data analysis, where there is a study and selection of individual parts of the study, graphical and tabular data display to simplify the perception of information and its ordering.

Keywords: *public-private partnership, integration, public finance, project, market, management*

Актуальность и постановка задачи. Государственно-частное партнёрство создаёт определённый интерес во взаимодействии государства и бизнеса посредством прибыльного инвестирования денежных средств для бизнеса, с одной стороны, а для государства – финансирование проектов общественного значения, с экономией при этом собственных средств, с другой стороны. Поэтому актуальность исследования данной темы играет важную роль в понятии государственно-частного партнёрства как способа интеграции государственных финансов.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию государственно-частного партнёрства, его функций, признаков, качеств посвящены работы следующих

авторов: Э.Э. Абдуллаев, Т.Ю. Анопченко, А.И. Волков, Е.В. Гоосен, В.В. Петрушевской, П.В. Самылова, К.О. Струкова, Е.А. Янченко и других. Однако государственно-частное партнёрство, его развитие и применение в Российской Федерации всегда будет актуальным в контексте укрепления партнёрских отношений в достижении главных целей развития государства и бизнеса.

Целью статьи является анализ государственно-частного партнёрства как особого способа интеграции государственных финансов в современных условиях.

Изложение основного материала исследований. Выявлено, что государственные финансы представляют собой экономические отношения по поводу формирования и распределения финансовых ресурсов, обеспечивающих органы государственной власти и реализации возложенных на них функций и задач для развития социально-экономической сферы.

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) представляет собой сотрудничество государства и частного бизнеса. Данное сотрудничество направлено на объединение средств, ресурсов, распределение рисков в общем стремлении к созданию и улучшению инфраструктуры, развитию социальной и экономической сфер, повышению качества жизни населения.

Государственно-частное партнёрство имеет огромный потенциал в социально-экономическом развитии не только отдельных регионов, но государства в целом. Особенно это важно в современных реалиях, в условиях расшатанности и нестабильности экономической ситуации из-за введения санкционных ограничений. Эти процессы привели к необходимости объединения всех видов ресурсов и более углублённого и тесного взаимодействия государства и бизнеса [1].

Государственно-частное партнёрство получило своё начало в 1980-х годах, когда под воздействием экономического кризиса возникла необходимость поиска финансирования общественного сектора. ГЧП – взаимовыгодное партнёрство, являющееся проявлением смешанной экономики. Государство перекладывает управление своей собственностью на частный сектор, тем самым, бизнес пользуется государственными гарантиями, инвестируя денежные средства, минимизируя риски предпринимательской деятельности, обмениваясь опытом, новшествами.

В 2005 году термин «Государственно-частное партнёрство» был закреплён в Гражданском кодексе Российской Федерации и в Конституции Российской Федерации [2, 3].

ГЧП обладают определёнными признаками (рис. 1).

Рис. 1. Признаки государственного частного партнёрства

Государственно-частное партнёрство воплощается посредством проектов, которые реализуются на условиях создания какой-либо услуги или какого-либо продукта, имея временные и ресурсные рамки.

Основными задачами и целями проектов государственно-частного партнёрства являются:

- усовершенствование эффективности расходования средств бюджета посредством привлечения частного сектора;
- распределение финансовых расходов на долгосрочный период: происходит экономия бюджетных доходов в краткосрочном периоде;
- привлечение дополнительных инвестиций вследствие чего происходит ускоренное развитие социально-экономической сферы [4].

Рассматривая вопрос о ГЧП, необходимо обратить внимание на преимущества и недостатки данного партнёрства для обеих сторон (табл. 1).

Таблица 1

Выгода от использования проектов государственно-частного партнёрства

Выгода для государства	Выгода для бизнеса
В результате привлечения дополнительных ресурсов происходит ускорение реализации новых важных проектов	Возможность получения прибыли, участвуя в проекте, заручившись поддержкой государственных органов
Возможность управления комплексными и большими программами	Доступ к дополнительным источникам финансирования при поддержке государственных органов
Использование новейших технологий частных предприятий	Гарантируемая монополия использования определённого вида ресурса при участии в реализации проекта
Привлечение квалифицированных экспертов бизнеса	Долгосрочное размещение инвестиций под государственные гарантии для снижения рисков
Поощрение инициативы предпринимателей	Раскрытие новых горизонтов в инновационном бизнесе
Экономия государственных расходов за счёт повышения эффективного управления государственным имуществом	Получение неэкономических выгод от государства в результате участия в проекте
Оптимизация управленческого персонала государством в процессе управления проектом	Обеспечение гарантиями и налоговыми льготами
Увеличение финансового и технологического потенциала в разных отраслях экономики	Получение налоговых льгот или финансовой поддержки в случае наступления финансового кризиса
Снижение уровня коррупции	
Применение компромиссных методов осуществления проектов	

К сожалению, наряду с выгодами от проектов государственно-частного партнёрства существуют и некоторые их недостатки, а именно:

- длительный срок ГЧП проектов создают высокую степень риска для данных проектов;
- при разработке и реализации данных проектов львиная доля финансовых средств приходится на их подготовительную часть;
- часто для участия частных партнёров в проектах ГЧП необходимо выполнение дополнительных неценовых условий;
- существует высокий риск неисполнения государством взятых на себя обязательств при различных форс-мажорных обстоятельствах [5].

Рассмотрев выгоды и недостатки проектов государственно-частного партнёрства, необходимо изучить рынок частных инвестиций в инфраструктуру Российской Федерации на декабрь 2022 года.

Количество реализуемых проектов ГЧП (рис. 2).

Рис. 2. Проекты ГЧП на декабрь 2022 года

По данным платформы «Росинфра», по итогам 2022 года, в России находятся не менее 4098 проектов на различных этапах реализации с совокупным объёмом общих инвестиций в 6 трлн руб., из них 4,3 трлн руб. составляют средства частных инвесторов.

На представленной диаграмме видно, что наибольшее количество проектов принадлежит коммунально-энергетической инфраструктуре – 3028. Социальная инфраструктура имеет на своём счету 680 заключённых контрактов. Транспортная инфраструктура и благоустройство 168 и 132 проекта соответственно. Информационные системы и иные сферы – 53 и 37 проектов, что составляет около 1% от общего количества проектов [6].

В регионах Российской Федерации проекты государственно-частного партнёрства реализуются в рамках двух форм соглашений:

1) концессионное соглашение, которое регулирует Федеральный закон от 21.07.2002 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», где одна сторона (концессионер) обязуется за собственные средства создать или реконструировать оговоренное имущество (объект концессионного соглашения). При этом право собственности на данное имущество принадлежит другой стороне (концеденту). В период осуществления деятельности в отношении объекта, оговоренном в соглашении, концедент предоставляет права владения и пользования концессионеру на определённый срок действия проекта;

2) соглашение о государственно-частном партнёрстве, которое регулирует Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Здесь речь идёт о соглашении, которое заключается на определённый срок и основывается на объединении ресурсов и распределении рисков государства, с одной стороны, и бизнеса, с другой стороны. Данное соглашение преследует цель привлечения

инвестиций, обеспечение органами власти доступности товаров, работ и услуг в повышении их качества [7-8].

Представленные соглашения приобретают особую важность в современных неустойчивых условиях, поскольку «финансовое обеспечение деятельности территориальных единиц экономики государства является сложным общественно-экономическим процессом, который выполняет важные задачи в рамках общегосударственной политики развития территорий страны» [9].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В настоящее время развитие государственно-частного партнёрства остаётся актуальным. Так, в 2023 году прогнозируется увеличение роли механизмов ГЧП в инфраструктуре и экономическом развитии страны. Данному развитию будет способствовать разработка мер поддержки и принятие законопроекта Минэкономразвития.

В Российской Федерации государственно-частному партнёрству отводится важная роль как средству улучшения финансово-экономического и социального развития путём заключения взаимовыгодных условий партнёрского соглашения между государством и бизнесом. Особенно возрастает актуальность развития государственно-частного партнёрства в современных условиях нестабильной ситуации в макро- и микроэкономических аспектах. Государственные органы должны чётко понимать важность государственно-частного партнёрства в увеличении государственных финансовых ресурсов, привлечении инвестиций, разработке и внедрении новейших технологий для развития государства, но при этом не должны ущемляться интересы бизнеса, который является его полноценным партнёром. Правительству Российской Федерации необходимо на законодательном уровне закреплять и вносить необходимые изменения в законодательные акты, заинтересовывая и привлекая в ГЧП новых бизнес-партнёров.

Список использованных источников

1. Самылов, П. В. Государственно-частное партнёрство как механизм развития государственного управления на региональном уровне / П. В. Самылов, А. И. Волков // Вестник Евразийской науки, 2020. – Т. 12. – № 3. – С. 73-78. – Текст непосредственный.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 09.09.2023).
3. Конституция Российской Федерации 12.12.1993 (с изменениями 01.07.2020, 05.10.2022) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 07.09.2023).
4. Гоосен, Е. В. Основы государственно-частного партнёрства / Е. В. Гоосен: учебное пособие. – Кемеровский государственный университет. 2019. – 158 с. – Текст непосредственный.
5. Струков, К. О. Государственно-частное партнёрство в Российской Федерации / К. О. Струков – Санкт-Петербургский государственный университет, 2021. – 54 с. – Текст непосредственный.
6. Основные тренды и статистика рынка ГЧП по итогам 2022 года. Центр ГЧП при поддержке ВЭБ РФ. Аналитический дайджест [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosinfra.ru/library/osnovnye-trendy-i-statistika-rynka-gcp-po-itogam-2022-goda-analiticeskij-dajdzest> (дата обращения: 09.09.2023).
7. Анопченко, Т.Ю. Государственно-частное партнёрство как инструмент взаимодействия государства и бизнеса в пространственном развитии регионов: цифровой аспект / Т.Ю. Анопченко, Е.А. Янченко, Э.Э. Абдуллаев // Экономические науки. Региональная отраслевая экономика. Россия. Москва. – 2022. – № 12 (217). – С. 89-94. – Текст непосредственный.
8. ГЧП может стать одним из основных инструментов развития экономики и инфраструктуры в 2023 году [Электронный ресурс]. – URL: <https://pppcenter.ru/press->

tsestr/novosti/gchp-mozhet-stat-odnim-iz-osnovnykh-instrumentov-razvitiya-ekonomiki-i-infrastruktury-v-2023-godu/?ysclid=1h4vgzhtxm940330469 (дата обращения: 07.09.2023).

9. Петрушевская, В. В. Методический подход к оценке эффективности механизма финансового обеспечения деятельности территориальных единиц экономики государства / В. В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 2(22). – С. 129-144. – DOI 10.5281/zenodo.5516801. – EDN LDBRBG.

УДК 336.62
DIO

ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ

РЕШЕТНИКОВА Т.П.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансов и бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО «ДОННТУ»;

РАСТОРГУЕВА Ю.С.,
ст. преподаватель кафедры финансовых услуг и
банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье проведен анализ процесса стратегического управления промышленным предприятием. Выделены финансовые инструменты стратегического управления, которые позволяют оценить потенциал экономической безопасности субъекта хозяйствования. Уделено внимание оценке информационных источников внешней среды. Рассмотрены принципы корпоративной безопасности на примере ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Выведен алгоритм процесса трансформации корпоративных финансов с учетом специфики донецкого региона.

Ключевые слова: трансформация, корпоративные финансы, экономическая безопасность, стратегическое управление, финансовый менеджмент, корпоративная безопасность, внешняя информация.

THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF CORPORATE FINANCE

RESHETNIKOVA T.P.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of Finance
and Accounting Department
FSBEI HE «DONNTU»;

RASTORGUEVA Y.S.,
Senior Lecturer of the Department of Financial
Services and Banking
FSBEI HE «DONAMPA»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article analyzes the process of strategic management of an industrial enterprise. The financial instruments of strategic management that allow assessing the potential of economic security of a business entity are highlighted. Attention is paid to the